

doi: 10.5281/ZENODO.2608333

УДК 37.09:81.111

Костик Є.В.,

ДВНЗ «Переяслав–Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»

ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ У ЗАКЛАДАХ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

Навчання англійської мови в закладах дошкільної освіти передбачає комплексну реалізацію практичних, виховних та освітніх цілей.

Практично–лінгвістична мета полягає в тому, щоб навчити дітей спілкуватися англійською мовою в межах визначеної програмою тематики, яка повинна відповідати їх віковим особливостям; навчити сприймати та розуміти прості запитання щоденного спілкування та адекватно реагувати на них; навчити читати окремі лексичні одиниці; формувати графічні навички письма і навчити відтворювати окремі лексичні одиниці за допомогою опор; розвивати фонематичний слух дітей щодо сприйняття англійської мови.

Освітні та виховні цілі полягають в тому, щоб розширювати уявлення дітей про навколишній світ; розвивати та тренувати пам'ять, фонематичний слух; вдосконалювати артикуляційні навички; розвивати образне мислення тощо.

Під час вивчення англійської мови діти починають знайомитися з культурою іншого народу, його світоглядними уявленнями, традиціями. Це впливає на розумовий розвиток, збагачує її соціальний потенціал, а також розвиває особистісні якості дитини.

Всі види мовленнєвої діяльності взаємопов'язані між собою, тому навчання повинно проводитися комплексно, враховуючи при цьому вікові особливості дітей. Вважаємо, що доцільніше у дошкільному

закладі надавати перевагу аудіюванню та говорінню. Хоча нехтувати читанням та письмом також не варто. Проте це залежить від вікових особливостей дітей, від рівня їхнього загального розвитку та психолого–педагогічної характеристики групи.

У зв'язку з вище зазначеним, слід визначити вимоги до практичного володіння видами мовленнєвої діяльності. Аудіювання передбачає сприйняття мови на слух та виділяти з мовленнєвого потоку всі звуки англійської мови, визначати межі речення, синтагми, окремого слова. При усному представленні незнайомого тексту діти мають впізнавати знайомі слова і добре сприймати на слух вивчені лексичні одиниці, римування, вірші, пісні.

Говоріння передбачає самостійне використання програмового мовного матеріалу відповідно до ситуації спілкування. Мовлення може бути як діалогічне (знайомство та гри з іншими дітьми, вміння вести короткий діалог в межах програмового матеріалу), так і монологічне (опис малюнка, ляльки, предмета, розповідь про себе тощо).

Читання і письмо – найскладніші види мовленнєвої діяльності у закладі дитячої освіти. Сучасна українська реформа вплинула на вивчення англійської мови, як не обов'язковий, але бажаний компонент дошкільної освіти, в якій не передбачається такі види мовленнєвої діяльності як читання та письмо. Проте знайомство дітей з буквами та лексикою не буде зайвим, особливо якщо група дітей готова до такого сприйняття. Тут, слід використовувати метод цілих слів: співвідносити предмет зі словом, що його називає; озвучувати знайомі слова, пред'явлені окремо чи в тексті; вміння впізнавати відомі слова в незнайомому тексті. Письмо передбачає формування у дітей навичок наводити написане у прописах, писати окремі слова по зорових часткових опорах (віхові або крапкові опори), писати по пам'яті окремі слова (виходячи з психолого–педагогічних особливостей дітей).

Заняття мають проводитися в психологічно комфортній атмосфері, з орієнтацією на розвиваюче навчання, бути комплексним і включати не менше трьох видів мовленнєвої діяльності (не перевищуючи 4–5 хв.). Особливу увагу слід приділяти формуванню фонетичних навичок. Мовний матеріал доцільно опановувати за тематично–концентричною ознакою. Це означає, що на кожному етапі є домінуюча тема. Концентричність організації мовного матеріалу полягає в тому, що на кожному наступному етапі навчання повторюється вже вивчений матеріал, потім він розширюється за рахунок введення нових мовних одиниць та структур і закріплюється.

Ефективним у формуванні мовленнєвої діяльності дошкільників є також застосування ігрових технологій навчання. Зокрема, сучасні інтерактивні мультимедійні технології можуть дозволити педагогу занурити дітей в атмосферу мовного середовища, краще зрозуміти лексичні одиниці та в легшій формі засвоювати діалогічне і монологічне мовлення. Ігрова діяльність на заняттях є домірним виконанням рецептивних, репродуктивних (відтворювальних) і продуктивних (творчих) вправ. Під час вивчення нового матеріалу здебільшого пропонуються вправи рецептивного характеру, а репродуктивні вправи – для відтворення сприйнятого дитиною матеріалу. Продуктивні вправи формують навички спілкування у дошкільнят (опис, розповідь, формулювання запитань тощо). Плануючи ігрову діяльність дітей педагог повинен так реалізувати окреслений план, щоб виконання рецептивно–репродуктивних вправ було орієнтоване на виконання продуктивних комунікативних вправ на наступних етапах опрацювання окремих підтем і кожної теми зокрема.

Відповідно до віку дошкільнят заняття з англійської мови має свою тривалість:

- чотирирічні діти – не більше 15–20 хвилин;
- п'ятирічні діти – не більше 20–25 хвилин;
- шестирічні – не більше 25–30 хвилин.
- Заняття можуть проводитися як в окремих групах, так і в комбінованих організаційних формах:
- статичній (під час занять діти приймають статичне положення: сидять за столиками або без них на стільцях, сидять або лежать на ковдрі і т.д.);
- динамічній (діти не знаходяться в статичному положенні порівняно тривалий час: рухаються, переходять з місця на місце, імітують рухи педагога, різних тварин, грають в рухливі ігри та ін.);
- статично–динамічній (передбачає чергування статичної та динамічної форм протягом одного заняття).

Все вище зазначене підкреслює те, що навчаючи дітей англійській мові у дошкільних закладах освіти слід враховувати ряд особливостей: врахування вікових особливостей дитини; визначити психолого–педагогічну характеристику групи; перевага надається аудіюванню і говорінню; тематичне вивчення матеріалу; ефективність підвищується за рахунок ігрових форм навчання, так як ігрова діяльність у цьому віці є провідною; обов'язково враховувати, за віковими особливостями, тривалість занять.

Вимога сьогодення – знання мови, зокрема англійської, тому заняття з англійської мови у дошкільному закладі повинні бути обов'язковими, а не гуртковими. Вони не повинні бути нав'язливими різними мовними вправами, а навпаки – це повинна бути система організована певним чином навчально–пізнавальна діяльність у формі гри, що сприяє реалізації набутого досвіду, формуванню нового досвіду та психічних якостей у процесі засвоєння мінімізованого обсягу англійських знань і вмінь.